

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI MA'NAVY-AXLOQIY FAZILATLARINING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI LEGAL-NORMAL BASIS OF THE SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF THE PUBLIC CIVIL SERVANT

Ismailov Dilshod Baxriddinovich

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Samarqand viloyati bo'limi rahbari
dilshodismailov06@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasi hamda malaka talablari mohiyatan kasbiy, xususiyl ahmiyatga egaligi, "Davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalari" esa universal ma'naviy talablarni aks ettirishi ta'kidlangan. Davlat xizmatiga kirishning ochiq mustaqil tanlov mexanizmlari orqali "meritokratiya" tamoyili amalda ishlay boshlaganligi va ushbu yangicha tanlov tartibotlari sohada tanish-bilishchilik va turli korrupsiogen omillarning oldini olishdagi ahmiyati ta'kidlangan. Davlat fuqarolik xizmatchilarining ma'naviy-axloqiy fazilatlarini baholash tizimi joriy etilganligi, ularning xizmat faoliyatiga oid va xizmatdan tashqari odob-axloqiga doir qoidalarga rioya etishlari Milliy "Karyera modeli" elektron platformasida nazorat qilib borilayotganligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Davlat fuqarolik xizmati, kasbiy kompetensiyasi, xalqqa xizmat qilish, odob-axloq, meritokratiya, "Karyera modeli", milliy kadrlar zaxirasi, ijtimoiy faol shaxs, ma'naviyat va ijtimoiy xarakteristika.

Annotation: In this article, it is emphasized that the professional competence and qualification requirements of a state civil servant are essentially professional and private, and that the "Code of Conduct of State Civil Servants" reflects universal moral requirements. It was emphasized that the principle of "meritocracy" of entry into the public service through open independent selection mechanisms began to work in practice, and the importance of this new selection procedure in the prevention of familiarity and various corruption factors in the field. It is noted that the system of evaluating the moral and ethical qualities of state civil servants has been introduced, and their compliance with the rules of service and off-duty etiquette is being monitored on the National "Career Model" electronic platform.

Key words: State civil service, professional competence, public service, ethics, meritocracy, "Career model", national personnel reserve, socially active person, spirituality and social characteristics.

O'zbekiston Respublikasida 2023-yilning 8-avgust kuni "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonun1 qabul qilindi va unda davlat fuqarolik

1 O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 2-martda qabul qilinib, Senat tomonidan 2022-yil 28-mayda ma'qullangan.

xizmatchilarining huquqiy maqomi aniq belgilanib, shu lavozimda o'z faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi davlat fuqarolik xizmatchisi ekanligi ko'rsatib o'tildi. Davlat fuqarolik xizmatchilariga qo'yiladigan umumiy, professional talablarni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbarni – bu Bosh vazir yoki uning o'rinbosarlari bo'ladimi, hukumat a'zosi yoki hududlar hokimi bo'ladimi, ular faoliyatining kundalik qoidasi bo'lib qolishi kerak?", tarzida ta'kidladi.

Qonunda "davlat fuqarolik xizmati" tushunchasining mazmuni "davlat xizmatining bir turi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat fuqarolik xizmati lavozimlaridagi davlat organlari vakolatlari amalga oshirilishini ta'minlashga doir haq to'lanadigan kasbiy faoliyatini ifodalaydi", deya belgilangan. Qonunning 4-moddasiga kiritilgan asosiy tushunchalarda "Davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalari"ga alohida e'tibor qaratilib, uning mohiyati "davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan rioya etilishi shart bo'lgan odob-axloq normalari majmui" tarzida ochib berilgan. Ayni vaqtda qonunda davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasi (davlat organining vakolatlarini lozim darajada amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar, malakalar va ko'nikmalar majmui), malaka talablari – (davlat fuqarolik xizmatining muayyan malaka darajasi berilishi va (yoki) davlat fuqarolik xizmatining muayyan lavozimini egallash uchun talabgor bo'layotgan nomzodlarga nisbatan davlat organi tomonidan belgilanadigan, ish tajribasiga va kasbiy kompetensiyasiga doir talablar) sifatida ajratib ko'rsatilgan.

Odob-axloq qoidalari bu – davlat fuqarolik xizmatchilarining xulq-atvor tamoyillari, qadriyatlari va me'yorlarini tizimlashtiruvchi, jamiyatning talablari va boshqaruv tizimining mansabdor shaxslarga qo'yadigan talablari to'g'risidagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tizimlashtirish natijasida shakllantirilgan hujjatlar bo'lib hisoblanadi. Bunga alohida to'xtalishimizga asosiy sabab – davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasi hamda malaka talablari mohiyatan kasbiy, xususiy ahamiyatga egaligini, "Davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalari" esa universal ma'naviy talablarni aks ettirishini ta'kidlamog'dir. Zero, davlat xizmatidagi xodim deganda davlat organlarining huquqlarini ro'yobga chiqarish bo'yicha tashkiliy-boshqaruv funksiyalarini bajaruvchi, fuqarolar uchun huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaruvchi yuridik ahamiyatga ega bo'lgan harakatlarni amalga oshiruvchi va xizmat majburiyatlarini bajarmaganliklari uchun og'ir javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan shaxslar nazarda tutiladi³.

Qonunda davlat fuqarolik xizmatchilarining asosiy prinsiplari qatoriga "Xalqqa xizmat qilish" va "Davlat organlarining va mansabdor shaxslarning jamiyat hamda

2 Mirziyoyev Sh.M. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar.

3 Muhammadjonova L. Davlat xizmatchisi etikasi va imiji. O'quv qo'llanma. –Toshkent, "Universitet", 2017. 264 b. 9 b.

fuqarolar oldida mas'ulligi" prinsiplari kiritilgan. Ushbu prinsiplar mohiyatan ma'naviy-axloqiy bo'lib, **"Xalqimiz davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak"**, degan tamoyil O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida o'z aksini topayotganini tasdiqlaydi. Buning yana bir tasdig'ini davlat xizmatchilarining Vatanga sadoqat va xizmat vazifasiga fidoyilik, davlat va jamiyat manfaatlariga sodiqlik, adolatlilik, halollik va xolislik, korrupsiyaviy holatlarga murosasiz munosabatda bo'lish va qarshi kurashish, xushmuomalalik bilan fuqarolarda davlatga nisbatan ishonch va hurmat hissini uyg'otish kabi prinsiplar asosida amalga oshirish shartligi belgilangan odob-axloq qoidalarining qabul qilinishida ham ko'rish mumkin.

Davlat xizmatiga kirishning Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan yo'lga qo'yilgan ochiq mustaqil tanlov mexanizmlari orqali "meritokratiya" tamoyili amalda ishlay boshladi. Ushbu yangicha tanlov tartibotlari sohada tanish-bilishchilik va turli korrupsiogen omillarning oldini oladi. Buning uchun davlat organlariga kimningdir tavsiyasi yoki sub'yektiv fikri bilan emas, balki talabgorning malakasi va kasbiy kompetensiyalarining sog'lom raqobatini ta'minlaydigan "vacancy.argos.uz" elektron portali orqali eng munosib nomzodlar tanlab olinmoqda.

Nomzodning alohida qobiliyatlari, shu jumladan, uning kasbiy, ma'naviy fazilatlari va alohida xizmatlarini xolisona va adolatlil baholashda meritokratiya tamoyili qo'llanilayotganligi tanlov jarayonlarining samarali bo'lishiga zamin yaratmoqda. Qolaversa, davlat fuqarolik xizmatchilarining rahbarlik lavozimlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish maqsadida davlat fuqarolik xizmatchilarini markazlashtirilgan holda saralab olish, tayyorlash, qayta tayyorlash va uzluksiz malakasini oshirish tizimi yo'lga qo'yildi.

Qonunda davlat fuqarolik lavozimlari "siyosiy", "boshqaruv" va "yordamchi" guruhlariga ajratilib, ularning huquqiy maqomi, lavozimga tayinlash va xizmatni o'tash tartibi hamda davlat fuqarolik xizmatiga kirish, uni o'tash va tugatish asoslari belgilanmoqda.

Unga muvofiq, davlat fuqarolik xizmatiga tanlov asosida ishga qabul qilinishi, davlat fuqarolik xizmatchilarining faoliyati eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (Key Performance Indicators – KPI) asosida baholanishi, davlat fuqarolik xizmatchisining uzluksiz malakasini oshirish tizimi joriy etilishi, davlat fuqarolik xizmatchilariga egallab turgan lavozimiga ko'ra malaka darajalari berilishi, rahbarlik lavozimlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish maqsadida "milliy kadrlar zaxirasi" shakllantirilishi, davlat fuqarolik xizmatini tugatishga mehnat to'g'risidagi qonunchilikda mehnat shartnomasini bekor qilish bilan bog'liq, davlat xizmatchisining O'zbekiston fuqaroligini yo'qotishi, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishi kabi holatlar asos bo'lishi ta'minlanmoqda.

Bugungi kunda davlat xizmatchisi tashabbuskor, bilimdon, yuksak madaniyatli, halol va o'z kasbining ustasi bo'lishi kerak. Bunday xodim har qanday vaziyat va sharoitga to'g'ri yondasha oladi, hodisa va voqealarga dadil, odil va xolisona baho

beradi, haqiqiy talab va adolatli ish uslubini vujudga keltiradi hamda mehribon inson sifatida katta mavqega ega bo'ladi. Bu talab davlat xizmatchilari kasbiy ma'naviyatining yetakchi fazilatlariga urg'u qaratib keladi. Jumladan, davlat xizmatchilari xushmuomala, iltifotli, odobli, e'tiborli, fuqarolar va hamkasblari bilan munosabatda sabr-toqatli bo'lishi, ularni hurmat qilishi shart. Davlat xizmatchilari o'ziga bo'ysunuvchilarga va fuqarolarga nisbatan qo'pollik qilmasligi, odamlarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmasligi, ularga asossiz psixologik va jismoniy ta'sir ko'rsatish holatlariga yo'l qo'ymasligi kerak⁴.

Ayniqsa, davlat xizmatchilari xizmatdan tashqari vaqtda umumiy qabul qilingan odob-axloq normalariga rioya etishlari, g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga yo'l qo'ymasligi kerak.

“Davlat xizmatchisining fazilatleri” tushunchasi O'zbekiston Respublikasi boshqaruv sohasida garchi hali to'liq tatbiq etilmagan, qonuniy asoslari bosqichma-bosqich shakllanib borayotgan bo'lsa-da, o'zbek davlatchilik tarixida bu borada ko'plab ma'lumotlar mavjud. Jumladan, Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri” asarida o'z davri va keyingi davr davlat xizmatchisi uchun lozim bo'lgan “12 ta fazilat va xislatlar”ni keltirib o'tgan. Asarda keltirilishicha, rahbar shaxs sog'lom, suhbatdoshining fikrlarini tez tushunadigan, fikrini ravshan tushuntira oladigan, nafsini tiya oladigan, adolatli, bilimli, oriyatli, qat'iyatli bo'lishi kerak⁵.

Shu o'rinda davlat arbobi va buyuk mutafakkir Alisher Navoiy fikrlariga e'tibor qaratsak: **“Odamiy ersang demagil odami, onikim, yo'q xalq g'amidin g'ami”**. Ulug' bobomiz bu bilan bizga dunyoda insonlarning dardu tashvishlarini, xalq g'amini o'ylamay yashaydigan fazilatsiz insonni odamlar qatoriga qo'shib bo'lmasligini ta'kidlaganlar.

Buyuk davlat arbobi, Sohibqiron Amir Temurning “Temur tuzuklari” davlat boshqaruvi va davlat xizmati rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Unda, ayniqsa, davlat xizmati sohasida faoliyat yurituvchi kadrlar uchun ta'kidlangan sifatlar bugungi kunda ham dolzarbdir.

Ma'lumki, Amir Temur **“Kuch – adolatdadir”**, degan shiorga qat'iy rioya qilgan holda mamlakatni boshqargan. Sohibqiron mazkur shiorga o'zi amal qilish bilan birga vazirlarni ham unga amal qilishga undagan. Vazirlar, davlat xizmatchilariga qo'yilgan boshqa sifatlar aynan shu shiordan kelib chiqib shakllangan, deyish mumkin. Sohibqiron adolatparvarlik, Vatanga sadoqat va qat'iyat kabi fazilatlarni ulug'lagan. Xushmuomalalik, sabr-matonatlilik, odillik kabi sifatlarni o'zida mujassam qilgan Sohibqiron boshqa amaldorlardan ham shunday fazilatlarni talab qilgan.

Amir Temur hukmdorning mansabdor shaxslarni tanlab olish va ularni joy-joyiga qo'yish qobiliyatini hokimiyatni amalga oshirish va mustahkamlashning bosh

4 Muhammadjonova L. Davlat xizmatchisi etikasi va imiji. O'quv qo'llanma. –Toshkent, “Universitet”, 2017. 264 b. 17 b.

5 Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. T: “Yangi asr avlodi” nashriyoti. 2022 yil., – B-244-245.

sharti, deb hisoblagan. Jumladan, “Temur tuzuklari”da ta’kidlanganidek, vazir lavozimiga nomzod shaxslar quyidagi to’rt fazilatga ega bo’lishi lozim bo’lgan. Birinchisi – asillik, toza nasllilik, ikkinchisi – aql, farosatlilik, uchinchisi – sipohu raiyat ahvolidan xabardorlik, ularga nisbatan xushmuomalada bo’lishlik, to’rtinchisi – sabr-chidamlilik va tinchliksevarlik.

“Davlat fuqarolik xizmati to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq hamda davlat xizmatchilarining xizmat faoliyatiga oid va xizmatdan tashqari odob-axloqi, jamoatchilik bilan munosabatlariga doir qoidalarga rioya etilishini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining “Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta’minlash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori⁶ qabul qilindi. Qarorning 1-ilovasi asosida davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalari tasdiqlandi. Unga ko’ra, davlat xizmatchilari o’z kasbiy faoliyatini quyidagi prinsiplar asosida amalga oshirishi shart:

- qonuniylik;
- Vatanga sadoqat va xizmat vazifasiga fidoyilik, yuklangan funksional vazifalarini to’liq bajarish, ijro intizomiga qat’iy rioya etish;
- fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi;
- davlat va jamiyat manfaatlariga sodiqlik;
- adolatlilik, halollik va xolislik;
- korrupsiyaviy holatlarga murosasiz munosabatda bo’lish va qarshi kurashish;
- xizmat sirini qat’iy saqlash;
- mansab vakolatlarini suiiste’mol qilmaslik;
- manfaatlar to’qnashuviga yo’l qo’ymaslik.

Davlat xizmatchilari mehnat faoliyati davomida va ishdan tashqari vaqtda xulq-atvorning quyidagi umumiy qoidalariga amal qilishi lozim:

- davlat xizmatining obro’siga putur yetkazishi mumkin bo’lgan xatti-harakatlardan tiyilish, axloq normalariga doimiy rioya qilish;
- mas’uliyat, kasbiga sadoqat va halollikni kundalik shiorga aylantirish;
- murakkab vazifalarni bajarishda hamkasblariga ko’maklashish;
- xushmuomalalik, e’tiborlilik va hushyorlik bilan fuqarolarda davlatga nisbatan ishonch va hurmat hissini uyg’otish;
- oilasida sog’lom muhitni ta’minlab, oila a’zolariga doimiy g’amxo’r bo’lish, farzandlarida vatanparvarlik va boshqa yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish;
- fuqarolarning ijtimoiy kelib chiqishi, iqtisodiy ahvoli va boshqa omillardan qat’i nazar, ular bilan bir xil, samimiy, odob doirasida munosabatda bo’lish;
- jamiyatda axloqning umume’tirof etilgan qoidalariga amal qilish.

⁶ O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktyabrdagi 595-sonli “Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta’minlash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori.

Ma'lumki, shaxsning ma'naviyati uning kasbiy ma'naviyatida, xulqida, fazilatlarida amalga oshadi va namoyon bo'ladi. "Ma'naviyat" – his etiladigan, anglanadigan, oqilonalikka asoslangan shu sababli axloqiy tushunchalar ma'naviyatga doir bo'lsa, xulq ana shu tushuncha, bilimlarning amali sifatida e'tirof etiladi. "Axloq – ijtimoiy munosabatlar zaminida alohida shaxs sifatida mavjud bo'lgan insonlarning o'z-o'zini idora qilish shakllari va me'yori, o'zaro muloqot va munosabatlarda ularga xos bo'lgan ma'naviy kamolot darajasining namoyon bo'lishidir".

Davlat fuqarolik xizmatchilari ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish masalasi markaziy tushunchalardan hisoblanadi. Shu sababli "rivojlanish" tushunchasiga to'xtalamiz. Hozirgi kunda pedagogikaning "shakllanish" va "rivojlanish" kabi toifalarining chegaralari aniq belgilanmagan, ular "rivojlantirish orqali rivojlanish" va aksincha "rivojlantirish orqali shakllantirish" ta'riflarida sezilib turadi. Bu borada tadqiqot olib borgan I.A. Kolesnikovaning fikricha, shakllanish – bu tizimdagi o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan tashqi ta'sirlarning (ob'yektiv va sub'yektiv, maqsadli va elementar) jami bilan insonning o'zaro ta'siri va jarayonidir. Uning xususiyatlari, fazilatlarini, namoyon bo'lishi "va rivojlanishi" inson hayotining quyi qismidan yuqori darajalariga va shakllariga o'tish bilan tavsiflanadigan izchil, qaytarib bo'lmaydigan ichki va tashqi o'zgarishlar jarayonidir⁷. Zero, "Shaxs – bu bir tomondan, tegishli ijtimoiy tajribaning o'lchovi va boshqa tomondan, madaniyatning rivojlanishiga qo'shgan hissasidir⁸".

Ma'lumki, davlat fuqarolik xizmatchisi – ijtimoiy faol shaxs, fuqaro. Shu bois u ishdan bo'sh vaqtlarida oddiy inson sifatida jamoat joylarida, tadbirlarda, ma'rakamatosimlarda, mahalla tadbirlarida ishtirok etadi.

Davlat xizmatchilari ishdan bo'sh vaqtlarida umumqabul qilingan axloq normalariga rioya qilishlari va ularga zid bo'lgan xulq-atvor va xatti-harakatlardan o'zlarini tiyishlari shart.

Davlat xizmatchilarining xizmat faoliyatidagi tashqi ko'rinishi va kiyinish uslubi fuqarolarning davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga hurmatini, shu jumladan, davlat xizmatining nufuzini oshirishga xizmat qilishi kerak.

Davlat xizmatchisining tashqi ko'rinishi mehnat sharoitlari va xizmat turiga qarab, xizmat majburiyatlarini bajarishi vaqtida fuqarolarning davlat tashkilotiga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishiga ko'maklashishi, umumiy qabul qilingan ish uslubiga muvofiq bo'lishi va rasmiylik, xolislik, kamtarlik va intizomni namoyon etishi lozim.

7 Колесникова И.А. Программа и словарь педагогических понятий по проблеме воспитания / И.А. Колесникова, Л.С. Нагавкина, Е.Н. Барышникова. - СПб.: СПГУМП, 1994. - 55 с.

8 Загвязинский В.И. Педагогический словарь : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова. - М. : Академия, 2008. - 352 с.

Davlat xizmatchilarining ish joyida tashqi ko‘rinishi va kiyinish uslubiga oid qo‘shimcha talablar idoraviy odob-axloq qoidalari hamda ichki mehnat tartibida belgilanishi mumkin.

Davlat fuqarolik xizmatchilarining ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini baholash tizimi joriy etilib, ularning xizmat faoliyatiga oid va xizmatdan tashqari odob-axloqiga doir qoidalarga rioya etishlari Milliy “Karyera modeli” elektron platformasida nazorat qilib borilmoqda. Bu jarayon davlat xizmatchilariga o‘z vazifalarini, bu esa o‘z navbatida davlat funksiyalarini yanada samarali va professional bajarishga yordam beradi. Qonun va axloq qoidalarga rioya qilish – fazilatlarining rivojlanishi, shuningdek, davlat xizmatida qonun va axloq qoidalarga rioya qilishga yordam beradi, bu esa korrupsiya va adolatsiz harakatlar xavfini kamaytiradi.

Davlat fuqarolik xizmati munosabatlarida davlat xizmatchisining odob-axloqi va uning fazilatlari hal qiluvchi o‘rin tutadi. Davlat xizmatchisining axloqiy fazilatlarini tarbiyalamasdan, uning Vatanga sadoqatini, manfaatlar to‘qnashuvi vaziyatlarida davlat manfaati ustuvorligini ta‘minlash, davlat sha‘ni, imijini himoya qilish uchun jonbozlik qilishga qaratilgan samarali faoliyatni kutib bo‘lmaydi. Buning uchun davlat xizmatchisi aholini qiynab kelayotgan muammolar yechimini ta‘minlaydigan shaxs bo‘lib, u halol va adolatli, xizmat vazifasiga sadoqat va mas‘uliyat bilan yondashadigan, umuman insonlar bilan bo‘ladigan muomalada har tomonlama o‘ylab, muomala qilish qoidalarga rioya qilish fazilatlariga ega bo‘lishi lozim.

Davlat xizmatchisi shaxsini tarbiyalash bu – shaxs tomonidan o‘ziga xos xususiyatlarni ijtimoiy-madaniy muhitda faollik va muloqot jarayonida rivojlantirishning murakkab jarayoni. Shaxs, avvalambor, ijtimoiy munosabatlarning ta‘siri ostida shakllangan fazilatlarni ko‘rsatuvchi shaxsning ijtimoiy xarakteristikasidir. Zero, shaxs – maqsadli siyosiy ta‘lim-tarbiya orqali ijtimoiy-siyosiy tizimda shaxs sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Колесникова И.А. Программа и словарь педагогических понятий по проблеме воспитания / И.А. Колесникова, Л.С. Нагавкина, Е.Н. Барышникова. - СПб.: СПГУМП, 1994.
2. Загвязинский В.И. Педагогический словарь: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова. –М.: Академия, 2008.
3. Mirziyoyev Sh.M. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruza, 2017-yil 14-yanvar.
4. Muhammadjonova L. Davlat xizmatchisi etikasi va imiji. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, Universitet, 2017.

5. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 2-martda qabul qilinib, Senat tomonidan 2022-yil 28-mayda ma’qullangan.

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktyabrdagi 595-sonli “Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

7. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2022.